

Transparência e *Accountability* de Benefícios Tributários no Brasil: Desafios e Propostas para um Controle Social Efetivo

Transparency and Accountability of Tax Benefits in Brazil: Challenges and Proposals for Effective Social Control

Arnaldo Ferreira Leite Burle Neto

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros (CETAD).

Fabiola Ferreira Franco

Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil. Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros (CETAD).

RESUMO

O presente artigo analisa a transparência e a *accountability* dos benefícios tributários no Brasil, discutindo seus avanços, desafios e perspectivas no contexto das políticas públicas. A pesquisa, de natureza qualitativa e abordagem documental, examina o arcabouço normativo, as instituições e os instrumentos de divulgação e controle em nível federal e subnacional, bem como as recomendações internacionais sobre o tema. Verificou-se que o país avançou significativamente na publicização de dados sobre benefícios tributários, sobretudo com a criação da Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades Tributárias (DIRBI) e do Painel de Benefícios Fiscais. Contudo, persistem lacunas relacionadas à padronização, à interoperabilidade e à integração dos dados entre os entes federativos. Conclui-se que o fortalecimento da governança e a consolidação de mecanismos de transparência ativa, acompanhados de ações coordenadas de controle social, constituem condições essenciais para a efetiva *accountability* fiscal e para a legitimidade das políticas tributárias no Brasil.

Palavras-chave: Transparência fiscal; *Accountability*; Benefícios Tributários; Controle Social; Governança de dados.

ABSTRACT

This article analyzes transparency and accountability in tax benefits in Brazil, discussing their advances, challenges, and prospects within the context of public policies. The research adopts a qualitative approach and documentary analysis, examining the normative framework, institutions, and instruments for disclosure and control at both federal and subnational levels, as well as international recommendations on the subject. The findings indicate that Brazil has made significant progress in the publication of data on tax benefits, particularly with the creation of the Declaration of Incentives, Waivers, Tax Benefits, and Immunities (DIRBI) and the Tax Benefits Panel. Nevertheless, gaps remain regarding data standardization, interoperability, and integration among federative entities. It is concluded that strengthening governance and consolidating mechanisms of active transparency, combined with coordinated actions of social control, are essential conditions for effective fiscal accountability and for enhancing the legitimacy of tax policies in Brazil.

Keywords: Fiscal transparency; Accountability; Tax benefits; Social control; Data governance.

1 | Introdução

Os benefícios tributários, situações favoráveis proporcionadas pelo sistema tributário ao contribuinte - gerando ou não impacto orçamentário às contas públicas - são instrumentos de política pública utilizados pelo Estado para incentivar atividades econômicas, sociais ou regionais específicas. Embora possam ser justificáveis em muitos casos, a sua concessão e manutenção frequentemente carecem de transparência, dificultando a avaliação de sua real eficácia e o controle por parte da sociedade.

A ausência de informações claras e acessíveis acerca de quem recebe tais benefícios, por quanto tempo e mediante quais contrapartidas, compromete os princípios constitucionais da publicidade, da transparência e da justiça tributária, criando um ambiente propício a distorções, à concorrência desleal e, em casos extremos, à corrupção.

Nesse contexto, a transparência dos benefícios tributários deve ser compreendida como parte de um processo mais amplo de gestão pública, ou seja, a transparência para ser efetiva deve agregar informações relativas ao benefício desde a sua concessão, objetivo, metas e indicadores positivados, até informações quantitativas e qualitativas de sua implementação.

A existência de bases informacionais acessíveis, organizadas e interoperáveis contribui para a avaliação das políticas de incentivo, permitindo identificar seus custos, beneficiários e resultados. Assim, a consolidação de um ambiente de transparência requer não apenas a publicação de informações, mas também o fortalecimento dos mecanismos institucionais de monitoramento e controle, de modo a viabilizar uma cultura de *accountability* sustentada por dados confiáveis e socialmente úteis.

Este artigo propõe analisar a transparência e *accountability* na concessão e controle dos benefícios tributários no Brasil, com ênfase nos instrumentos e instituições responsáveis por sua publicação e monitoramento. Busca-se examinar a evolução normativa e técnica, identificar as principais barreiras à transparência ativa e discutir, à luz das tendências internacionais, possíveis caminhos para a construção de um modelo federativo de governança de dados fiscais, capaz de assegurar maior integração, comparabilidade e efetividade na divulgação dos benefícios tributários.

A pesquisa se justifica pela relevância do tema para a gestão fiscal responsável e para o fortalecimento da democracia, uma vez que a transparência é pilar fundamental para a participação cidadã e para o combate à má aplicação de recursos públicos.

O artigo está estruturado em seis seções, além desta introdução: (i) fundamentação teórica; (ii) arcabouço normativo; (iii) instituições e instrumentos de divulgação e controle nos âmbitos federal e subnacionais; (iv) o desempenho do Brasil em perspectiva internacional ;(v) os principais desafios para o acesso à informação dos benefícios tributários; e (vi) os mecanismos de aprimoramento organizados em cinco eixos: visibilidade e acessibilidade dos dados; padronização; interoperabilidade e integração; granularidade e periodicidade; e participação social e ação conjunta dos órgãos de controle.

Por fim, propõe-se a criação do Observatório do Ciclo dos Benefícios Tributários - OCBT, uma plataforma digital interativa destinada a fortalecer a transparência ativa, a rastreabilidade e a governança baseada em evidências, permitindo o acompanhamento pela sociedade da trajetória e dos resultados de cada política pública associada a tais benefícios. Ao integrar as dimensões de visibilidade, padronização e controle social, o observatório busca consolidar um novo referencial de *accountability* e efetividade das políticas públicas financiadas por meio de benefícios tributários.

2 | Fundamentos Teóricos

A fim de estabelecer uma referência dos conceitos utilizados na elaboração deste artigo, tendo em vista haver na doutrina uma pluralidade de termos e conceitos que por vezes carregam significados diferentes em cada publicação. Este capítulo busca uniformizar o significado dos termos transparência, *accountability*, benefício tributário e gasto tributário.

A transparência constitui princípio estruturante da administração pública contemporânea, alicerçado na ideia de que o acesso à informação é condição essencial para o controle democrático e a responsabilização dos agentes estatais. No contexto do direito brasileiro, sua positividade ganhou relevo com a inclusão, pela Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023 (EC 132/2023), dos princípios da transparência e da justiça tributária no âmbito do Sistema Tributário Nacional.

Nesse contexto, GRECO E ROCHA (2024), na obra Vetores do Sistema Tributário Nacional após a EC 132/2023, destacam que:

Este princípio, no campo tributário, estabelece como fim um ambiente em que as relações entre o Fisco e os sujeitos passivos de deveres fiscais se deem de forma clara, de modo que informações relevantes sobre fatos, interpretações e posições jurídicas de parte a parte estejam disponíveis e possam ser acessadas, inclusive, no que possível, por cidadãos que não integram a relação jurídico-tributária. (GRECO; ROCHA, 2024, p. 16)

Entende-se que a transparência é aspecto primário da prestação de contas do Estado para que possa existir o efetivo controle social das políticas públicas em vigor. Portanto, a transparência é elemento inafastável da *accountability*, que, por sua vez, se valida através do efetivo exercício do controle social e institucional. Conforme reforçada pela literatura jurídica:

O princípio da responsabilidade, ou, mais especificamente, a responsabilidade fiscal, corresponde ao conceito de *accountability*, de difícil tradução para o português. Aproxima-se do sentido de uma responsabilidade pela eficiente gerência de recursos públicos (TORRES, Ricardo Lobo. O Princípio Da Transparência No Direito Financeiro, p.8)

Para fins deste estudo, *accountability* refere-se à responsabilidade de prestação de contas que o Estado assume perante a sociedade e instituições quanto às políticas públicas implementadas, especialmente aquelas materializadas por meio de benefícios tributários.

Ainda, tanto a transparência quanto a *accountability* devem ser compreendidas de maneira dialógica, entre Estado e contribuinte. Uma vez que a publicidade dos dados é priorizada, a clareza da informação precisa ser tal que ambas as partes - e eventuais terceiros interessados - possam acessá-las. Em última instância, essa relação tende a aprimorar a qualidade da informação e a reduzir erros, como destacam GRECO E ROCHA (2024):

A partir disso, um aspecto interessante do princípio da transparência é ele ser uma via de mão dupla: o Estado deve agir de forma clara e acessível da mesma maneira que o sujeito passivo de deveres fiscais deve atuar de forma clara e acessível perante o Estado. (GRECO E ROCHA, 2024, p.16)

São relevantes para este estudo os conceitos de transparência ativa e passiva, que foram positivados através da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI). Sendo a transparência

ativa o dever de manter públicas as informações de interesse público pela administração e a transparência passiva o dever de prestar as informações mediante provocação de cidadãos.

O conceito de Benefício tributário utilizado neste estudo refere-se às situações favoráveis proporcionadas pelo sistema tributário ao contribuinte que podem, ou não, gerar impacto orçamentário às contas públicas.

A decisão política de conceder ou ampliar benefícios tributários que gerem redução na arrecadação tributária é considerado renúncia tributária. No entanto, custos indiretos do sistema tributário considerados estruturantes ou protetores de capacidade contributivas, imunidades e isenções técnicas, não são considerados renúncia tributária (PINHEIRO, 2024).

Diante desse contexto, a concessão de benefícios tributários como instrumento de política pública exige *accountability* tanto quanto a despesa direta. Todavia, por tratar-se em grande parte de “receita renunciada” e por vezes operar fora dos mecanismos convencionais de acompanhamento orçamentário, há riscos de menor visibilidade, menos monitoramento e menor responsabilização. Assim, é necessário adaptar e reforçar os mecanismos de governança, transparência e controle, de modo que a política de utilização de benefício tributário atenda ao princípio da *accountability*.

Gasto tributário é uma técnica de apuração de custos implementados através do sistema tributário e, conforme definido pela RFB:

Para a Receita Federal do Brasil, gastos tributários são gastos indiretos do governo realizados por intermédio do sistema tributário, visando a atender objetivos econômicos e sociais e constituem-se em uma exceção ao Sistema Tributário de Referência - STR, reduzindo a arrecadação potencial e, conseqüentemente, aumentando a disponibilidade econômica do contribuinte (BRASIL, 2025, p 4 e 5).

Assim, no âmbito deste artigo, tem-se que a divulgação da previsão de Gastos Tributários e das demais Renúncias Fiscais publicizadas pela RFB está alinhada aos conceitos de transparência, *accountability* e controle social. No entanto, estes instrumentos de divulgação, por si só, não são suficientes para o efetivo exercício do controle social sobre as políticas públicas implementadas por benefícios tributários.

Como será demonstrado adiante, o ciclo de avaliação de uma política pública vai além da publicação dos valores

nela dispendidos e requer a atuação conjunta de outras instituições governamentais além da RFB.

3 | Arcabouço Normativo da Transparência de Benefícios Tributários no Brasil

A Transparência da administração pública advém do princípio constitucional da publicidade, art. 37 da Constituição Federal de 1988 (CF/88), impondo-se à máquina estatal a obrigação de atuar de modo aberto e acessível. No campo tributário, o §3º do art. 145, incluído pela EC 132/2023, incorporou expressamente a transparência como dever jurídico da administração tributária.

Complementarmente, a Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 2020 (EC 108/2020), ao inserir o art. 163-A na CF/88, estabeleceu a obrigatoriedade de divulgação das informações fiscais, orçamentárias e contábeis em formato sistemático e comparável entre os entes federativos. Tal dispositivo representa um marco jurídico relevante para o fortalecimento da *accountability* e para a consolidação da prestação de contas baseada em dados acessíveis e padronizados. Nesse sentido, o artigo prevê:

Art. 163-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, de forma a garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos dados coletados, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público (BRASIL, 1988, art. 163-A).

No âmbito das finanças públicas, o princípio da transparência se apresenta como diretriz inicial na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), que no §1º do art. 1º assim dispõe:

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição.
§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. (grifo nosso)

Além disso, a LRF dedica um capítulo inteiro ao tema transparência, controle e fiscalização¹, especialmente quanto à elaboração e cumprimento do Orçamento Federal.

Especificamente em relação à transparência, a Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009 (LC 131/2009), bem como a Lei Complementar nº 156, de 28 de dezembro de 2016 (LC 156/2016), alteram o parágrafo único do art. 48 da LRF criando obrigações voltadas à ampliação do acesso público e às informações fiscais. Destaca-se, o inciso II que dispõe que a transparência seria assegurada mediante a “liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público”.

Em reforço a essa diretriz de transparência ativa e acesso tempestivo às informações públicas, foi publicada a LAI, que positiva a publicidade como regra e o sigilo como exceção, conforme inciso I do art. 3º da LAI:

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:
I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; (grifos nossos)

A publicação da LAI, bem como do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012 (Decreto 7.724/2012), que a regulamenta, provoca uma mudança de paradigma na administração pública, pois positiva regras objetivas para a implementação daquilo que antes existia apenas como princípio normativo. O instrumento confere poder à sociedade para exigir as informações que lhe são de interesse e estão de posse da administração pública.

Em consequência, novos normativos foram elaborados para conferir método de classificação, organização e prestação das informações, bem como limites para aplicação da publicidade e fundamentos para eventual necessidade de sigilo. Nesse sentido, foi publicada a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), estabelecendo forma de tratamento e guarda de informações pessoais de pessoas físicas.

No âmbito da administração tributária, em especial quanto à transparência dos benefícios tributários

concedidos, a adequação aos novos paradigmas se deu através de alguns mecanismos normativos, dentre os quais destaca-se, inicialmente, a inclusão do inciso IV ao §3º do art. 198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).

Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. (Redação dada pela LC nº 104, de 2001)
§ 3º Não é vedada a divulgação de informações relativas a: (Incluído pela LC nº 104, de 2001)
IV - incentivo, renúncia, benefício ou imunidade de natureza tributária cujo beneficiário seja pessoa jurídica. (Incluído pela Lei Complementar nº 187, de 2021)

A partir da alteração do CTN, foi publicada a Portaria RFB nº 319, de 11 de maio de 2023 (Portaria RFB 319/2023), que “dispõe sobre a transparência ativa de informações relativas a incentivo, renúncia, benefício ou imunidade de natureza tributária cujo beneficiário seja pessoa jurídica”.

Por fim, o assunto transparência de benefícios tributários foi contemplado com mais um mecanismo de controle e acompanhamento através do art. 43 da Lei nº 14.973, de 16 de setembro de 2024 (Lei 14.973/2024), que instituiu a Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária – Dirbi, posteriormente regulamentada pela Instrução Normativa RFB nº 2.198, de 17 de junho de 2024 (IN RFB 2.198/2024).

Desta forma, tem-se que a legislação brasileira, ao longo dos últimos anos, vem impondo à administração pública a transparência como prática cada vez mais ampliada, criando obrigações e instrumentos que permitem o fortalecimento do controle social como instrumento de acompanhamento da elaboração e implementação das políticas públicas.

¹ Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Capítulo IX – Da transparência, controle e fiscalização.

4 | Instituições e Instrumentos de Divulgação e Controle de Benefícios Tributários

A transparência e a *accountability* fiscal dependem de uma estrutura institucional clara e de mecanismos que assegurem a publicidade, a compreensão e o

acompanhamento das políticas públicas. Conforme o Código de Boas Práticas para a Transparência Fiscal (FMI, 2007), a gestão das finanças públicas deve estar inserida em um quadro jurídico e administrativo aberto, no qual as funções e responsabilidades dos diferentes órgãos e níveis de governo estejam bem definidas, divulgadas para sociedade e sujeitas a controle efetivo – promovendo a legalidade, eficiência e responsabilidade na utilização dos recursos públicos.

No Brasil esse arcabouço é operacionalizado por um conjunto de instituições que atuam de forma complementar na divulgação e no controle das informações relativas aos benefícios tributários. Destacam-se a RFB, o Tesouro Nacional, o Tribunal de Contas da União (TCU), a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (CMAP), cujas competências e instrumentos contribuem para consolidação da transparência e do controle social.

Estruturas semelhantes também se verificam em âmbito subnacional, onde as secretarias de fazenda, controladorias e tribunais de contas desempenham papéis análogos na supervisão e divulgação dos benefícios tributários concedidos pelos respectivos entes federativos.

4.1 | Estruturas Federais de Transparência e Controle

O Governo Federal mantém diversas iniciativas voltadas à transparência e ao acompanhamento dos subsídios concedidos, abrangendo benefícios tributários, financeiros e creditícios, sob a responsabilidade de órgãos como a RFB, o Tesouro Nacional e o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES). No entanto, este artigo concentra-se especificamente nos benefícios tributários e nos instrumentos de publicização dessas informações.

A RFB realiza a transparência ativa dos benefícios tributários, em cumprimento ao inciso IV, § 3, art. 198 do CTN, por meio do Painel de Benefícios Fiscais. Esse instrumento operacionaliza a divulgação de informações provenientes das próprias bases cadastrais e declaratórias sob sua gestão, como a DIRBI. Os dados são apresentados em nível individualizado, com identificação nominal das pessoas jurídicas beneficiárias e dos valores correspondentes, assegurada a observância das normas de sigilo e proteção de dados.

A divulgação ocorre de forma periódica e consolidada, de acordo com o processamento e a organização coletados pela instituição.

Além de promover a transparência ativa, a declaração oferece subsídios técnicos para a formulação, avaliação e racionalização de políticas públicas que envolve benefícios tributários. Um exemplo recente é o caso do Perse – Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos – que, na sua instituição, teve estipulado um limite de gastos para início de sua descontinuação e, apenas com base nos dados da DIRBI, verificou-se que esse limite já havia sido ultrapassado. Diante disso, observa-se como a respectiva declaração permite mensurar com tempestividade o uso e o impacto fiscal dos benefícios tributários.

Em paralelo, a RFB elabora o Demonstrativo de Gastos Tributários (DGT), principal instrumento para dar transparência e estimar os gastos indiretos, funcionando como canal de informações para a sociedade. Embora não se enquadre formalmente como um mecanismo de transparência ativa nos termos do inciso IV, § 3, art. 198 do CTN, o DGT disponibiliza dados que favorecem a compreensão sobre o custo fiscal das políticas de fomento. Sua elaboração atende ao disposto no parágrafo 6º do art. 165 da CF/88 e do inciso II do art. 5º da LC 101/2000. Conforme descrito no DGT PLOA 2025, o instrumento tem por objetivo:

“estimar a perda de arrecadação decorrente da concessão de benefícios de natureza tributária (gastos tributários) e, desse modo, dar maior transparência às políticas fiscais e aos tratamentos diferenciados existentes, bem como subsidiar os formuladores de políticas públicas e possibilitar aos cidadãos visualizar a alocação dos recursos públicos e a distribuição da carga tributária.” (p. 4).

Para mensuração dos gastos tributários, o DGT utiliza fontes internas e externas, provenientes de declarações, escriturações, processos, cadastros, documentos de arrecadação e relatórios estatísticos. Ademais, o documento explicita as fontes de cálculo, os critérios para enquadramento como gasto tributário e as metodologias empregadas, as quais estão disponíveis na área “Dados Abertos” do site da RFB.

A RFB, na Nota COSIT nº 206/2022, reforça a dimensão finalística da transparência fiscal, ao reconhecer que sua importância reside em permitir que a sociedade conheça e avalie o destino dos recursos renunciados, os custos gerados e quem são seus efetivos beneficiários, permitindo, assim, um maior controle social.

Ainda em âmbito federal, o TCU exerce o controle externo sobre a gestão dos recursos públicos, inclusive quando as políticas públicas se materializam por meio de benefícios tributários. A esse respeito, o Acórdão 1.112/2020² reconheceu fragilidades na mensuração e no acompanhamento desses benefícios, recomendando o aprimoramento dos instrumentos de avaliação e transparência. A prioridade institucional foi reforçada com a inclusão do assunto na lista de alto risco, em razão dos impactos a sustentabilidade fiscal e à transparência.

Além disso, o Tribunal consolidou parâmetros de governança e avaliação por meio do Referencial de Controle de Benefícios Tributários (TCU, 2022), que orienta diagnósticos de maturidade, transparência e efetividade das políticas implementadas por meio desses benefícios. Esse referencial define maturidade, conforme disposto abaixo:

Tal maturidade é determinada pelas capacidades existentes em termos de liderança, estratégia e controle e de preparo das estruturas para gestão; pelo emprego dessas capacidades aos processos e parcerias; bem como pelos resultados obtidos na melhoria do desempenho de políticas públicas no cumprimento de sua finalidade de gerar valor para a sociedade com eficiência e eficácia, transparência e *accountability*, e em conformidade com leis e regulamentos. (TCU, 2022, p. 41)

A CGU, órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, tem um papel que vai além de fiscalizar legalidades formais: ela atua para fortalecer os instrumentos de governança, sugerir correções metodológicas e aumentar a transparência dos programas fiscais, mensurando se o público-alvo, o custo/benefício e os impactos das políticas tributárias são adequadamente acompanhados para fins de controle social. No que se refere especificamente aos benefícios tributários, a CGU atua como órgão de auditoria e correção interna, avaliando se a Administração observa os princípios de publicidade, eficiência e economicidade no desenho e na execução dessas políticas.

Além dos órgãos de controle que atuam na fiscalização e avaliação das políticas fiscais, em 2019 foi criado o CMAP, com a finalidade de acompanhar e avaliar a efetividade das políticas governamentais. Entre suas atribuições, destaca-se o exame do impacto de subsídios e gastos tributários (GTs).

A seleção dos benefícios analisados pelo CMAP baseia-se em três critérios: criticidade, relacionada à

variação na disponibilidade de recursos públicos; materialidade, que considera o volume total de recursos envolvidos; relevância, voltada à aderência dos benefícios às prioridades e agendas transversais definidas no Plano Plurianual (PPA).

Em síntese, observa-se, em nível federal, o fortalecimento progressivo da atuação dos órgãos de controle, com o aprimoramento das metodologias, ampliação da integração de bases de dados e consolidação de referenciais de avaliação. Paralelamente, os instrumentos têm evoluído em abrangência de detalhamento, refletindo um esforço contínuo de modernização, buscando maior padronização, interoperabilidade e efetividade no fortalecimento do controle social.

² Acórdão nº 1.112/2020 - Plenário, publicado na Ata nº 15/2020, referente à sessão de 5 de maio de 2020.

4.2 | Estruturas Subnacionais de Transparência e Controle

Em âmbito estadual e distrital, o controle é feito de forma semelhante ao modelo federal. Os Tribunais de Contas Estaduais fiscalizam a divulgação e a consistência das informações sobre os benefícios tributários que causam impacto no orçamento, avaliando se os entes cumprem as obrigações de

transparência previstas na LRF e se os dados divulgados permitem o controle social. As Controladorias Gerais dos Estados, em papel similar ao da CGU, promovem auditorias e ações de integridade voltadas a ampliar a publicidade e confiabilidade das informações.

Já as Secretarias de Fazenda e de Planejamento, equivalentes à RFB no plano subnacional, são responsáveis por organizar, publicar e atualizar os dados, assegurando que sejam acessíveis, compreensíveis e periodicamente revisados.

Nesse contexto, torna-se relevante examinar como tais responsabilidades têm sido efetivamente exercidas pelos entes subnacionais, especialmente no que se refere à divulgação e a transparência dos benefícios tributários concedidos. Para tanto, foi conduzida uma análise abrangente sobre todas as unidades da federação, com o objetivo de avaliar o grau de disponibilização, o nível de detalhamento e a transparência das informações relativas aos benefícios tributários, com base nos dados e informações públicas disponíveis nas páginas eletrônicas das administrações tributárias das unidades federadas.

Considerando-se os limites de escopo e viabilidade da pesquisa, optou-se por não incluir na análise da transparência dos benefícios tributários concedidos em âmbito municipal.

Quadro 1 – Transparência dos Benefícios Tributários nas Unidades da Federação

UF	Periodicidade	Granularidade da Informação	Observações
ES, GO MT, PA, PB, PR, RS, TO, RN	Varia entre bases anuais e mensais, com atualizações mensais, trimestrais, anuais ou apenas periódicas, sem definição de prazo	As informações variam entre os entes, podendo apresentar-se desagregadas por tributo, modalidade ou programa, e, em determinados casos, por setor ou atividade econômica beneficiada, incluindo dados por beneficiário, com identificação de CNPJ, razão social e valores de renúncia correspondentes.	Disponibilizadas em painéis e relatórios específicos
CE, PE, RJ, RO, MA, MS	Varia entre bases anuais e mensais, com atualizações mensais, trimestrais, anuais ou apenas periódicas, sem definição de prazo	As informações variam entre os entes, podendo apresentar-se desagregadas por tributo, modalidade ou programa, e, em determinados casos, por setor ou atividade econômica beneficiada, incluindo dados por beneficiário, com identificação de CNPJ, razão social, mas sem valores de renúncia correspondentes.	Disponibilizadas em painéis e relatórios específicos
DF, SP, MG	Varia entre bases anuais e mensais, com atualizações mensais, trimestrais, anuais ou apenas periódicas, sem definição de prazo	As informações variam entre os entes, podendo apresentar-se desagregadas por tributo, modalidade ou programa, e, em determinados casos, por setor ou atividade econômica beneficiada, sem incluir dados por beneficiário, ou com dados anonimizados.	Disponibilizadas em painéis e relatórios específicos
AC, AL, AP, AM, BA, PI, RR, SC, SE	Nos portais analisados, não foram encontradas informações específicas relacionadas à transparência ativa dos benefícios tributários , tendo sido localizadas apenas dados voltados ao cumprimento do anexo fiscal da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).		

Verificou-se significativa heterogeneidade entre os estados quanto à divulgação das informações analisadas, evidenciando-se um quadro fragmentado entre os diferentes portais de transparência. Variações significativas tanto quanto à granularidade dos dados divulgados quanto à periodicidade das atualizações.

Observou-se que alguns entes federativos apresentam níveis mais elevados de transparência. Entre eles, destaca-se o Mato Grosso (MT), que disponibiliza listagens nominais dos beneficiários, acompanhadas de CNPJ, razão social, valores e atos normativos concessionários, além de relatórios de desempenho de determinados programas de incentivo. Outros estados, contudo, restringem-se à divulgação de dados agregados por tributo, programa ou modalidade, sem identificação individualizada dos contribuintes.

Em contrapartida, há unidades federativas que não disponibilizam qualquer tipo de informação voltada à transparência ativa, limitando-se ao cumprimento formal do anexo fiscal previsto na LDO.

Diante desse panorama, apesar dessas instâncias se apoiarem em um marco normativo robusto indutor de padrões de transparência ativa – que envolve a LAI, a LRF, o CTN e normas específicas – verifica-se que persistem desafios relacionados à granularidade, à periodicidade e à interoperabilidade dos dados. Conforme reforçado pelo Boletim Goiano de Geografia (2024), em um estudo recente sobre a transparência dos gastos tributários nos estados brasileiros:

Conclui-se que a divulgação destas despesas é efetivada de modo precário no Brasil, o que indica uma opacidade das administrações públicas estaduais maior do que sugerem os textos normativos e o desenho constitucional. (A transparência dos gastos tributários nos estados brasileiros_ Boletim Goiano de Geografia_2024)

Conclui-se, portanto, que as informações disponibilizadas pelos entes federados, apresentam baixos níveis de padronização e variações de detalhamento e temporalidade. Essa heterogeneidade compromete a comparabilidade entre as unidades federadas, fragiliza a análise evolutiva e evidencia a necessidade de aprimoramento institucional e tecnológico.

5 | Brasil em Perspectiva Internacional

No cenário internacional, observa-se um movimento contínuo de fortalecimento da transparência e da

accountability no campo dos benefícios tributários, impulsionado por diretrizes e boas práticas promovidas por organismos multilaterais dos quais o Brasil participa ou com os quais mantém interlocução permanente, como o Banco Mundial (World Bank), o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Centro Interamericano de Administrações Tributárias (CIAT).

Essas instituições defendem que a transparência dos benefícios tributários deve ir além da divulgação de dados, abrangendo a prestação de contas sobre a concessão, o monitoramento e a avaliação desses instrumentos. A transparência, nesse sentido, deve integrar os processos orçamentários e de planejamento, explicitando estimativas, previsões e justificativas das renúncias fiscais.

As recomendações apresentadas por Molodtsov e Nikiforova (2024), a partir de um estudo comparativo sobre a usabilidade e o desempenho de portais de dados governamentais na União Europeia e no Golfo, reforçam que a transparência ativa efetiva depende não apenas da publicação de informações, mas também da qualidade, interoperabilidade e capacidade de reutilização dos dados. A experiência internacional evidencia que portais maduros investem em acessibilidade, padrão uniforme de dados, mecanismos de participação cidadã e coordenação interinstitucional.

Para o Brasil, tais diretrizes convergem com o desafio de aprimorar a transparência dos benefícios tributários, avançando de um modelo fragmentado de divulgação para uma infraestrutura federada e interoperável de dados públicos, que una RFB, Tesouro Nacional, TCU, CGU e entes subnacionais. A incorporação dessas práticas permitiria fortalecer a transparência ativa orientada ao controle social e à *accountability* fiscal, aproximando o país das melhores práticas internacionais de governança digital.

Essa integração reforça a necessidade de discutir os benefícios tributários em conjunto com os demais instrumentos de políticas públicas conferindo-lhes visibilidade e comparabilidade no orçamento público. Assim, a transparência dos gastos tributários a eles relacionados passa a construir um instrumento efetivo de responsabilização.

A linha de base normativa dos benefícios tributários constitui elemento essencial nos manuais e diretrizes desses organismos internacionais, pois se define o que é considerado como sistema tributário de referência,

permitindo identificar desvios que, quando geram perda de arrecadação, podem ser mensurados pela metodologia dos gastos tributários.

Embora a padronização da metodologia de cálculo dos gastos tributários ainda represente um desafio, o Manual de Gastos Tributários (*Tax Expenditure Manual*) do Banco Mundial propõe três formas de abordagem, quais sejam:

- Receita renunciada (*Revenue forgone*): Modelo através do qual se estima o gasto tributário desconsiderando eventuais reflexos do benefício tributário no comportamento do contribuinte.
- Ganho de receita (*Revenue gain*): Modelo que tenta prever o comportamento do contribuinte em um cenário de retirada do benefício tributário.
- Abordagem de equivalência de despesas (*Outlay equivalence approach*): Modelo que compara os gastos tributários com o gasto direto necessário para alcançar os mesmos objetivos.

O modelo de receita renunciada é o mais amplamente difundido entre os países em função de sua simplicidade de aplicação. Este é o método utilizado pela RFB na elaboração de seu DGT e sua efetividade como forma de expor o dado bruto é essencial, inclusive, para o desenvolvimento de outros métodos e ferramentas.

Iniciativas recentes como o *Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI)*, desenvolvido pela organização *Tax Expenditure Lab* (www.taxexpenditures.org), representam uma tentativa estruturada de mensuração da transparência e da *accountability* dos gastos tributários em escala global.

De acordo com as informações da própria organização, o Índice Global de Transparência de Gastos Tributários (GTETI) é a primeira avaliação comparativa dos relatórios de gastos tributários, abrangendo países em todo o mundo.

Através do GTETI, é possível fazer avaliações comparativas dos relatórios de gastos tributários abrangendo países em todo o mundo, com base nas informações disponibilizadas por meio do Banco de Dados Global de Gastos (GTED). Esses dados fornecem uma estrutura sistemática para classificar os países em

nível de transparência de acordo com metodologia própria.

A metodologia consiste em avaliar o nível de transparência das publicações de cada país acerca dos gastos tributários sob cinco dimensões, quais sejam: (1) Disponibilidade ao público; (2) Estruturação institucional; (3) Metodologia e escopo; (4) Dados descritivos dos gastos tributários; e (5) Avaliação do gasto tributário. Cada dimensão é avaliada a partir de cinco indicadores e, desta forma, tem-se um ranking internacional sobre o tema.

Vale dizer que, neste ranking, atualizado em dezembro de 2025, o Brasil se encontra na 10ª posição, a frente de países utilizados como referências de boas práticas em relatórios internacionais e manuais do Banco Mundial, tais como Estados Unidos e Reino Unido³.

O Relatório Nacional sobre Gastos Tributários de 2025⁴ (Relatório) referente ao Brasil aponta algumas oportunidades de melhoria na prestação de contas dos Gastos Tributários da União, dentre as quais se destacam:

- As informações sobre benefícios tributários são apenas parcialmente integradas ao ciclo orçamentário e não detalham objetivos das renúncias.
- Os relatórios apresentam cobertura limitada, sem abranger todos os tributos nem diferenciar adequadamente os desagravamentos estruturais.
- Faltam dados sobre beneficiários e projeções de perdas futuras de receita.
- Não há informações consolidadas sobre mecanismos ou resultados de avaliação, evidenciando ausência de monitoramento sistemático da efetividade das políticas.

Apesar de entender que cada metodologia apresenta vieses e limites que podem gerar interpretações menos precisas, é relevante notar que o Brasil já contempla mecanismos transparentes na prestação de contas quanto aos gastos tributários se comparado aos demais países.

A melhoria do modelo brasileiro deve adotar benchmarks diversos, pois resta evidente que a prática

de divulgação dos gastos tributários de maneira transparente e instrumental ainda está pouco desenvolvida em todos os países.

Sobre as constatações acima, vale dizer que o DGT, apesar de constituir instrumento de transparência da peça orçamentária nacional, não deve ser reivindicado como ferramenta de monitoramento, controle e avaliação das políticas públicas financiadas através de benefícios tributários.

Logo, ao final deste artigo são propostos encaminhamentos e medidas para a utilização dos dados presentes no DGT e no Painel de Transparência a uma iniciativa multi-institucional que se proponha a combinar estas informações de gastos e renúncias tributárias disponibilizadas pela RFB a outras informações de competência e guarda dos demais órgãos envolvidos na elaboração e fiscalização das Políticas Públicas em si.

Outro ponto que merece destaque é como o GTETI operacionaliza o ciclo de políticas públicas aplicado à política fiscal de gastos tributários. Embora se concentre em avaliar como as informações sobre gastos tributários são reportados pelos governos, sem emitir juízo direto sobre o mérito ou a efetividade das políticas em si, a compreensão do ciclo de avaliação da política pública é fundamental para contextualizar essa transparência.

Nesse contexto, o GTETI traduz em métricas comparáveis o grau de maturidade dos países em cada etapa desse ciclo, amplamente difundido em referenciais internacionais, pressupondo que uma política eficaz deve ser planejada com base em diagnóstico claro, executada com instrumentos adequados e avaliada a partir de evidências empíricas.

Figura 1 - Ciclo da avaliação da Política Pública

Fonte: Adaptado do COMPANION PAPER TO THE GLOBAL TAX EXPENDITURES TRANSPARENCY INDEX (2024)

Nesse cenário, destaca-se o papel da RFB na consolidação da Operação e na elaboração de Relatórios que subsidiem as avaliações e tomadas de decisão pelas instâncias competentes.

Sobre o Relatório, em relação à transparência e publicização dos Gastos Tributários, cabe destaque às dimensões 1 (Disponibilidade Pública) e 4 (Dados Descritivos) do modelo do GTETI, que refletem o grau de abertura e institucionalização das informações e a profundidade e o detalhamento dos dados divulgados, respectivamente. Juntas, essas dimensões refletem a

transição da transparência formal (centrada na publicação de dados) para a transparência substantiva, voltada à compreensão dos impactos e à accountability fiscal.

Neste sentido, o Brasil apresenta cerca de 75% do índice máximo em ambos os aspectos, o que reflete sua colocação no ranking. As pontuações obtidas demonstram que o país consolidou uma base sólida de transparência formal, sustentada por publicações regulares e metodologias consistentes e crescente abertura de dados, mas ainda enfrenta desafios para

atingir transparência substantiva, especialmente quanto a desagregação dos dados por grupo de beneficiários, à comparabilidade internacional de estimativas e à avaliação dos resultados fiscais dessas políticas.

Em síntese, o Brasil tem avançado no campo da transparência ativa na perspectiva internacional, mas o alinhamento integral às melhores práticas, preconizadas por organismos internacionais, ainda requer a consolidação de mecanismos que integrem transparência orçamentária, avaliação de impacto e participação social.

³ <https://doi.org/10.5281/zenodo.14536637>

⁴

https://www.idos-research.de/fileadmin/user_upload/pdfs/publikationen/mitarbeiter_sonstige/2025/TECR_Brasil_PT.pdf

6 | Desafios para o Acesso à Informação dos Benefícios Tributários

Apesar dos avanços normativos já mencionados, ainda persistem barreiras que limitam a efetividade da publicidade e enfraquecem o controle social. Desafios como a fragmentação, oscilações de granularidade, falta de periodicidade e de padronização dos dados são latentes quando analisado o panorama das informações publicadas nos portais de transparência, relatórios específicos dos entes da federação e em âmbito internacional. Relatórios dos órgãos de controle, estudos de organismos internacionais, como o CIAT, a OCDE e o Banco Mundial, reforçam que a transparência ativa sobre benefícios tributários enfrenta dificuldades estruturais nesse sentido.

O Guia de Transparência Ativa da CGU, além de destacar diretrizes a serem observadas para a disponibilização de conteúdo, sinaliza a importância da padronização mínima para ampliar o acesso público⁵.

Como se pode notar, a transparência ativa não se restringe à disponibilização de dados, mas exige acessibilidade, padronização, periodicidade e linguagem cidadã. De acordo com o Referencial de Controles de Benefícios Tributários do TCU (2020), a falta de padronização e a fragmentação das informações reduzem a possibilidade de comparações, dificultam análises de efetividade e limitam o controle social.

Nesse ponto, o CIAT propõe, em seu Manual de Boas práticas na Medição de Gastos Tributários (2011), uma convenção de codificação de benefícios tributários, incluindo classificações por imposto, base legal e tipo de benefício. O manual também apresenta um modelo de relatório padronizado que pode ser replicado pelos países-membros.

A ausência de padronização na coleta e divulgação dos dados de benefícios tributários conecta-se diretamente ao problema de interoperabilidade. Não basta que cada órgão publique seus relatórios de forma isolada: é necessário que os sistemas de informações sejam capazes de dialogar entre si, utilizando padrões comuns de classificação, formatos legíveis por máquina e metadados consistentes. É nesse ponto que a interoperabilidade se torna o elo natural após a padronização: trata-se de transformar informações dispersas em bases integradas e comparáveis.

Segundo a e-PING (Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico) e a Estratégia de Governo Digital (Decreto nº 12.198/2024 – 2024 a 2027), a interoperabilidade deve assegurar que os sistemas públicos compartilhem informações de forma segura e padronizada, viabilizando a publicação em formato aberto e integrado. Um dos princípios do Governo Digital é o Governo Integrado e Colaborativo⁶.

O Governo Federal tem dispensado esforços para estruturar sua base normativa e técnica voltada ao compartilhamento de dados, especialmente na esfera cadastral, conforme se observa no Decreto nº 10.046, de 9 de outubro de 2019 (Decreto 10.1046/2019), na Portaria RFB nº 34, de 14 de maio de 2021 (Portaria RFB 34/2021) e Notas Técnicas da RFB/COCAD nº 47/2024 e 86/2024. Esses documentos revelam uma estratégia institucional de padronização e abertura controlada, permitindo à Receita Federal usar dados de outros órgãos para enriquecer suas bases e, ao mesmo tempo, disponibilizar à sociedade informações mais confiáveis e em formato aberto, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação e a Lei do Governo Digital.

A DIRBI trouxe uma inovação ao exigir entrega mensal das informações sobre benefícios tributários, o que amplia a atualidade dos dados declarados, aproxima os dados à sociedade e favorece análises independentes. Contudo, transformar esse insumo em transparência ativa útil requer processamento adicional, validação metodológica e integração às plataformas oficiais de dados abertos.

Em termos de *accountability*, a interoperabilidade não é apenas um desafio técnico: é uma condição para que a transparência ativa cumpra seu papel democrático. Sem sistemas integrados a sociedade só tem acesso a fragmentos e com a interoperabilidade consegue-se acompanhar de forma contínua quanto se gasta, em que base legal, para quais setores e com quais resultados. Isso permite ao controle social – imprensa, academia, sociedade civil organizada e de órgãos de controle – exercer uma fiscalização substantiva, cobrando eficiência e equidade na concessão de benefícios tributários.

Em complemento, as práticas observadas de publicação mínima, em linguagem pouco acessível e sem mecanismos de interação com a sociedade evidenciam barreiras institucionais e culturais que restringem o acesso à informação e fiscalização dos benefícios tributários. A ausência de governança estruturada sobre esses instrumentos, a transparência reduzida a ato formal sem assegurar a utilidade social, a falta de integração ao ciclo orçamentário, sobretudo na execução das políticas públicas, e a carência de mecanismos de engajamento social e de informações em linguagem cidadã configuram expressões dessas barreiras.

Em síntese, as barreiras que limitam o acesso e comprometem a qualidade da informação configuram um desafio para a transparência e para a *accountability* fiscal. A insuficiência de clareza e padronização nesse campo pode comprometer a eficiência do sistema e a percepção de justiça fiscal, com impactos diretos na legitimidade das políticas públicas, como enfatiza a OCDE⁷.

Dessa forma, com o objetivo de mitigar os desafios ora analisados, é necessário combinar normas de acesso, ferramentas de interoperabilidade, e sobretudo uma postura ativa e conjunta dos órgãos – RFB, Tesouro Nacional, CGU e TCU – a fim de abrir dados de forma útil para engajar a sociedade.

⁵ O objetivo da padronização dessas páginas oficiais, conforme proposto neste Guia, é oferecer ao cidadão um padrão que facilite a navegação, permitindo uma rápida localização e obtenção das informações desejadas, além de favorecer as pesquisas por máquina. Também é importante destacar que a divulgação espontânea das informações é uma das diretrizes da LAI (art. 3º, II), sendo vantajosa para a Administração Pública porque tende a reduzir as demandas nos canais de transparência passiva, minimizando o trabalho e os custos de processamento, bem como gerenciamento dos requerimentos de acesso. (Guia de Transparência Ativa da CGU, p. 8)

⁶ O princípio "Governo Integrado e Colaborativo" reflete a aspiração de um Estado que busca atuar de forma coordenada, buscando a integração de dados, plataformas e serviços da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios, garantindo que a jornada do cidadão tenha simplicidade, consistência e menores custos, independente do órgão ou da esfera administrativa responsável pela prestação dos serviços. Esta abordagem melhora a eficiência e promove uma cultura de colaboração e compartilhamento de conhecimento entre diferentes entidades governamentais. (Portal do Governo Digital Estratégia Federal de Governo Digital 2024-2027 — Governo Digital)

⁷ Para o contribuinte típico, à medida que a maioria dos processos do sistema tributário se torna cada vez mais intimidante, a percepção de injustiça e de estar excluído de benefícios desconhecidos, mas presumidos para os outros, pode ser desmoralizante. Da mesma forma, a manipulação de interações não intencionais entre as despesas fiscais pode reduzir a eficiência da alocação de recursos e diminuir a arrecadação em relação ao que era pretendido ou necessário, além de reduzir a justiça real e percebida. Assim, a falta de transparência das despesas fiscais pode ter um custo real na eficácia do governo. (TAX EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES © OECD 2010, p 29, tradução livre)

7 | Mecanismos para Aprimorar a Transparência e Ampliar Participação Social

As recomendações de aprimoramento propostas neste estudo baseiam-se na análise normativa e comparativa de boas práticas nacionais e internacionais em matéria de transparência fiscal. Buscam orientar a consolidação de um modelo de divulgação mais padronizado, detalhado e integrado, capaz de fortalecer a governança dos benefícios tributários e ampliar a *accountability* das políticas públicas.

A partir dessas fundamentações teóricas e empíricas, e considerando os diagnósticos obtidos ao longo da pesquisa, as recomendações foram organizadas em cinco eixos estruturantes que sintetizam os principais desafios identificados e orientam ações concretas para seu enfrentamento:

Visibilidade e linguagem acessível dos dados; padronização das informações; Interoperabilidade e integração; Granularidade e periodicidade; e Participação Social e ação conjunta dos órgãos envolvidos: Visibilidade e linguagem acessível - enfatiza a importância de disponibilizar informações em formatos abertos, compreensíveis e voltadas ao público não especializado:

- I. Reforçar a divulgação ativa e aprimorar a comunicação institucional sobre as metodologias utilizadas para cálculo e classificação dos gastos tributários adotando

linguagem mais acessível e formatos visuais interativos.

- II. Ampliar o escopo de divulgação dos benefícios tributários, incluindo aqueles que atualmente não se enquadram formalmente na definição do DGT, mas que produzem efeitos fiscais relevantes.
- III. Aprimorar a descrição dos programas e o vínculo entre cada benefício e a política pública correspondente, permitindo ao cidadão compreender a finalidade e os resultados esperados de cada renúncia.
- IV. Tornar públicos os estudos de custo-benefício dos principais gastos tributários, incluindo as estimativas de perda de arrecadação e impacto econômico, de forma comparável ao gasto direto.

Padronização das informações – elemento essencial para garantir a comparabilidade e a consistência metodológica das estimativas:

- I. Aprimorar o preenchimento da DIRBI, inclusive com campos padronizados e integração automática com os dados do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, reduzindo erros e promovendo uniformidade.
- II. Rever metodologia de cálculo e classificação dos benefícios, adotando o mesmo padrão de codificação funcional e programática do orçamento, de modo a compatibilizá-los com o DGT e a LOA.
- III. Ampliar a compatibilidade metodológica entre DIRBI, STR e DGT, permitindo análises consistentes e comparáveis entre bases distintas, fortalecendo a padronização nacional das informações fiscais a fim de permitir a criação de um banco de dados único e abrangente.
- IV. Incluir benefícios não tributários correlatos (como subsídios e créditos presumidos) no mesmo modelo de referência, de modo a compor uma visão integral do gasto fiscal.

V. Aprimorar os métodos dos cálculos dos GTs já divulgados, adotando as boas práticas internacionais (Banco Mundial), o que inclui:

- Complementar o cálculo estático de perda de arrecadação com análises dinâmicas de custo/benefício para os maiores GTs, e
- Estudar a possibilidade de divulgação de estimativas pelo método de equivalência de despesas (*outlay equivalent method*) para aumentar a comparabilidade com os gastos diretos do orçamento.

Interoperabilidade e Integração – condição indispensável para consolidar uma visão sistêmica das políticas tributárias e permitir o cruzamento de dados:

- I. Desenvolver mecanismos de interoperabilidade entre sistemas e bases de dados, especialmente entre RFB, Tesouro Nacional, CGU, TCU, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), permitindo o cruzamento de informações sobre arrecadação, renúncia e execução orçamentária.
- II. Estabelecer parcerias institucionais com ministérios e administrações tributárias estaduais e municipais para o compartilhamento de dados e o aperfeiçoamento de estimativas de perda de arrecadação.
- III. Aprimorar o diálogo técnico sobre o significado e as limitações dos números divulgados na DIRBI, esclarecendo divergências quando comparados aos dados do DGT, sobretudo em relação aos tributos indiretos.
- IV. Integrar o módulo de benefícios tributários aos painéis orçamentários federais, criando uma visão consolidada do esforço fiscal total por política pública.

Granularidade e periodicidade das informações – reforçando a necessidade de maior detalhamento, atualização e acompanhamento contínuo das renúncias fiscais:

- I. Publicar séries históricas anuais e desagregadas dos benefícios tributários, com identificação de valores estimados, realizados e variações por setor econômico.
- II. Aumentar a frequência de divulgação da DIRBI e do DGT, de modo a garantir atualização tempestiva e comparabilidade entre exercícios fiscais.
- III. Ampliar a desagregação territorial e setorial, permitindo que o cidadão visualize a distribuição dos benefícios por região, UF, setor produtivo ou tipo de contribuinte.
- IV. Desenvolver painéis dinâmicos de acompanhamento, com indicadores desempenho e comparações automáticas entre gasto tributário e gasto direto correspondente.

Participação social e ação conjunta dos órgãos envolvidos – destacando que a transparência só se torna efetiva quando associada à cooperação institucional e ao controle social ativo:

- I. Fortalecer os comitês interinstitucionais já existentes, como o CMAP, alinhando sua atuação aos princípios de governança baseada em evidências e coerência de políticas para o desenvolvimento sustentável (PCSD), conforme diretrizes de organismos internacionais como a OCDE e o Banco Mundial.
- II. Criar fóruns técnicos ou subcomitês temáticos, com participação da sociedade civil, para discutir e acompanhar os impactos dos benefícios tributários e subsidiar decisões de revisão ou manutenção.
- III. Publicar relatórios de avaliação participativa, com linguagem acessível e espaço para manifestação de pesquisadores, órgãos de controle e cidadãos.
- IV. Estabelecer parcerias com universidades e centros de pesquisa, fomentando estudos independentes sobre efetividade dos benefícios tributários e seu impacto distributivo.

Como desdobramento lógico dos cinco eixos de aprimoramento propostos, e com o objetivo de criar uma cadeia de rastreabilidade da política pública - em

consonância com as recomendações dos órgãos de controle e avaliação, bem como das boas práticas internacionais de transparência fiscal, propõe-se a criação de um Observatório do Ciclo dos Benefícios Tributários - OCBT: uma plataforma digital interativa voltada à transparência ativa e à comunicação pública das renúncias fiscais.

O objetivo é transformar informações técnicas em narrativas acessíveis, permitindo que o cidadão acompanhe, de forma intuitiva, a trajetória de cada benefício tributário desde sua instituição legal até os resultados efetivos alcançados. O observatório seria estruturado em quatro componentes principais, organizados segundo a sequência lógica do ciclo da política pública:

- I. uma linha do tempo interativa, que exibiria o percurso da medida – lei instituidora, setor beneficiado, valor da renúncia e contrapartida prevista;
- II. um painel de acompanhamento que indicaria o percentual de cumprimento das metas assumidas, como geração de empregos ou investimentos realizados;
- III. um mapa de impacto, que georreferenciaria os benefícios, possibilitando a visualização territorial dos efeitos econômicos e sociais; e
- IV. um painel orçamentário integrado, que apresentaria as dotações e execuções orçamentárias vinculadas às políticas associadas, revelando o esforço fiscal total, isto é, a soma entre a renúncia tributária e o gasto público direto previsto na LOA e no PPA daquela mesma política pública.

A criação do OCBT pressupõe um arranjo institucional formalizado que estabeleça sua governança, fluxo de informação e responsabilidades capaz de assegurar a interoperabilidade entre os órgãos da administração direta federal.

Nesse desenho, o Ministério da Fazenda (MF) e o Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) devem integrar essa estrutura. O primeiro, responsável pela formulação e administração da política tributária, através da Secretaria de Política Econômica e da RFB. E o segundo, responsável por integrar essa política à perspectiva orçamentária e programática, através da

Secretaria de Orçamento Federal e da Secretaria de Planejamento.

A estrutura seria complementada pela Casa Civil, assegurando a coerência normativa e articulação interministerial, e pelos órgãos como o IPEA e o IBGE. Órgãos de controle, como o TCU e CGU, reforçariam a governança.

Com papéis claramente definidos e mecanismos formais de coordenação, esse Observatório teria potencial para fortalecer a transparência, qualificar a avaliação e apoiar decisões sobre a manutenção, revisão ou aperfeiçoamento dos benefícios tributários.

Como se pode notar, o aprimoramento da transparência dos benefícios tributários exige ir além da mera divulgação formal de dados, incorporando práticas que assegurem maior granularidade, frequência e comparabilidade das informações. A consolidação de uma cultura de transparência pressupõe que os dados sejam apresentados de forma detalhada, tempestiva e compreensível, permitindo o acompanhamento efetivo das políticas públicas e de seus impactos distributivos.

8 | Considerações Finais

A análise realizada evidencia que a transparência e a *accountability* dos benefícios tributários no Brasil encontram-se em avanço, mas ainda enfrentam entraves estruturais. Embora a evolução normativa e institucional tenha promovido maior publicidade e acesso às informações, observa-se que a fragmentação dos dados, a falta de padronização entre os entes federativos e a ausência de interoperabilidade entre os sistemas limitam a efetividade da transparência como instrumento de controle social e de responsabilidade fiscal.

As propostas apresentadas neste estudo, organizadas em cinco eixos de aprimoramento, buscam fortalecer a governança fiscal e a coerência das políticas tributárias. A criação do Observatório do Ciclo dos Benefícios Tributários - OCBT se destaca como instrumento de inovação institucional, voltada à transparência ativa, à governança baseada em evidências e à integração entre dados orçamentários e tributários. A iniciativa também dialoga com as recomendações dos órgãos de controle e com as boas práticas internacionais que enfatizam a necessidade de padronização, interoperabilidade e avaliação periódica das renúncias fiscais.

Por fim, é importante reconhecer que o uso indevido de benefícios tributários pode gerar distorções concorrenciais, perdas de arrecadação e desafios à justiça distributiva, sobretudo quando não há critérios claros de concessão e acompanhamento. Avançar em transparência, avaliação e governança é, portanto, um imperativo democrático e fiscal, essencial para assegurar que os benefícios tributários cumpram de fato seu propósito público, com eficiência, equidade e legitimidade perante a sociedade.

Referências bibliográficas

ADDIS TAX INITIATIVE (ATI). *Pocket Guide on Tax Expenditures for Parliamentarians*. [S.l.]: ATI, 2025. Disponível em:

<https://www.addistaxinitiative.net/sites/default/files/resources/ATI%20Pocket%20Guide%20on%20TEs%20for%20MPs%20EN.pdf>.

Acesso em: 31 out. 2025.

BRASIL. Portais de Transparencia dos Estados brasileiros. Diversos endereços eletrônicos oficiais consultados entre ago. e out. 2025, incluindo:

Portal de transparência do Estado Mato Grosso (<https://www.transparencia.mt.gov.br/incentivos-fiscais>), Portal de transparência do Estado do Distrito Federal (<https://www.transparencia.df.gov.br>), Portal de transparência do Estado de Minas Gerais (<https://www.transparencia.mg.gov.br>), entre outros.

Acesso em 31 out. 2025.

BRASIL. Receita Federal do Brasil. *Demonstrativo dos Gastos Governamentais Indiretos de Natureza Tributária – Gastos Tributários* (PLOA 2026). Brasília, DF: Receita Federal do Brasil, 2025.

BRASIL. Receita Federal do Brasil. *Gasto tributário: conceito e critérios de classificação*. Brasília, DF, 2020. Disponível em:

<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de%20conteudo/publicacoes/relatorios/renuncia/gastos-tributarios-bases-efetivas/sistema-tributario-de-referencia-str-v1-02.pdf>.

Acesso em: 25 set. 2025.

BRASIL. Receita Federal do Brasil. *Nota Cosit/Sutri/RFB nº 206, de 15 de junho de 2022*. Assunto: Sigilo Fiscal – aspectos do art. 198, § 3º, inciso IV, do Código Tributário

Nacional, acrescido pela Lei Complementar nº 187, de 2021. Disponível em:

<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/sigilo-fiscal/arquivos/nota-cosit-no-206-de-15-de-junho-de-2022.pdf>.

Acesso em: 25 set. 2025.

BRASIL. Senado Federal. Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle. *Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades Tributárias (DIRBI): Nota Informativa*. Brasília, DF: Senado Federal, 7 ago. 2025. Disponível em:

<https://www12.senado.leg.br/orcamento/documentos/estudos/tipos-de-estudos/notas-tecnicas-e-informativos/nota-dirbi.pdf>.

Acesso em: 31 out. 2025.

CIAT – Centro Interamericano de Administrações Tributárias. *Transparencia y rendición de cuentas*. Elaborado pelo Grupo de Trabajo sobre Transparencia en la Administración Tributaria. Panamá: CIAT, 2019. Disponível em:

https://www.ciat.org/Biblioteca/Papeles_Trabajo/Etica/2019/PT_01_2019.pdf.

Acesso em: 25 set. 2025.

CIAT – Centro Interamericano de Administrações Tributárias. *Panorama de los gastos tributarios en América Latina*. Panamá: CIAT, 2025. Disponível em:

https://www.ciat.org/Biblioteca/DocumentosdeTrabajo/2025/DT_04_Pelaez.pdf.

Acesso em: 31 out. 2025.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU). *Guia de Transparência Ativa (GTA) para órgãos e entidades do Poder Executivo Federal – 7ª versão*. Brasília, DF: CGU, 2022. Disponível em:

www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/gta-7-guia-de-transparencia-ativa-final.pdf.

Acesso em: 31 out. 2025.

COUNCIL ON ECONOMIC POLICIES (CEP); GERMAN INSTITUTE OF DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY (IDOS). *Tax Expenditures Country Report: Brazil*. [S.l.]: CEP/IDOS, 2025. Disponível em:

https://www.idos-research.de/fileadmin/user_upload/pdfs/publikationen/mitarbeiter_sonstige/2025/TECR_Brazil_EN.pdf.

Acesso em: 31 out. 2025.

GRECO, Marco Aurélio; ROCHA, Sergio André. *Vetores do Sistema Tributário Nacional após a EC n. 132*. Revista Direito Tributário Atual, São Paulo: IBDT, v. 56, ano 42, p. 752-780, 1º quadrimestre 2024.

GTETI – Global Tax Expenditures Transparency Index. *Companion Paper (Revised Version)*. Dez. 2024. Disponível em:

<https://www.taxexpenditures.org/gteti-companion-paper-revised-version>.

Acesso em: 25 set. 2025.

LOLLI, Eduardo Henrique. *Transparência e acesso à informação de dados relativos a incentivos fiscais: desafios históricos e avanços recentes*. Revista da CGU, Brasília, v. 1, n. 1, p. 31-50, maio 2022. Disponível em:

https://revista.cgu.gov.br/Revista_da_CGU/article/view/498.

Acesso em: 25 set. 2025.

MACEDO, D. F.; SANTOS, P. L. V. A. C.; SILVA, T. E. *Dados abertos governamentais: modelo de diagnóstico de maturidade voltado à qualidade de dados para publicação na web*. Em Questão, Porto Alegre, v. 30, 2024.

DOI: 10.1590/1808-5245.30.132617.

Disponível em:

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10101810>

Acesso em: 31 out. 2025.

MOLODTSOV, F.; NIKIFOROVA, A. *De uma estrutura de usabilidade integrada a lições sobre usabilidade e desempenho de portais de dados governamentais abertos: um estudo comparativo da União Europeia e dos países do Conselho de Cooperação do Golfo*. Pré-impressão arXiv, 2024.

DOI: 10.48550/arXiv.2406.08774.

Disponível em:

<https://arxiv.org/abs/2406.08774>.

Acesso em: 28 out. 2025.

MURILO, Hinojosa. *Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades Tributárias (Dirbi)*. Nota Informativa. Brasília: Senado Federal, Consultoria Legislativa – Assessoramento em Orçamentos, 7 ago. 2025. Disponível em:

<https://www12.senado.leg.br/orcamento/documentos/estudos/tipos-de-estudos/notas-tecnicas-e-informativos/nota-dirbi.pdf>.

Acesso em: 25 set. 2025.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). *Rebooting Public Service Delivery: How Can Open Government Data Help to Drive Innovation?* (OECD Public Governance Policy Papers, No. 52). Paris: OECD Publishing, 2016. DOI: 10.1787/2eafc096-en. Disponível em: https://www.oecd.org/en/publications/rebooting-public-service-delivery-how-can-open-government-data-help-to-drive-innovation_2eafc096-en.html.

Acesso em: 31 out. 2025.

PINHEIRO, Hendrick. *Gastos tributários: por uma autonomia conceitual em relação à renúncia de receitas e benefícios tributários*. Revista de la Facultad de Derecho (Universidad de la República – Udelar), Montevideo, n. 58, 2024, e205. Disponível em: <http://www.scielo.edu.uy/pdf/rfd/n58/2301-0665-rfd-58-e205.pdf>.

Acesso em: 31 out. 2025.

REDONDA, A., MILLAN, L., ALIU, F., & VON HALDENWANG, C. (2025). *Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) (2.0)* [Data set]. Zenodo. Tax Expenditures Lab. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14536637>.

Acesso em 10 dez. 2025.

RENZIO, P. et al. *Relatório Nacional sobre Gastos Tributários – Brasil*. Rio de Janeiro: FGV, fev. 2025. Disponível em: https://www.idos-research.de/fileadmin/user_upload/pdfs/publikationen/mitarbeiter_sonstige/2025/TECR_Brasil_PT.pdf.

Acesso em: 25 set. 2025.

TAX EXPENDITURES LAB; GERMAN INSTITUTE OF DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY (IDOS).

Minimum Standards for Tax Expenditure Reporting: The Brazilian Experience. [S.l.]: Tax Expenditures Lab/IDOS, jul. 2025. Disponível em: https://www.taxexpenditures.org/wp-content/uploads/2025/06/FFD4_presentation_v3.pdf

Acesso em: 31 out. 2025

TCU – Tribunal de Contas da União. *Referencial de Controle de Benefícios Tributários (RC-BT)*. Brasília, DF: TCU, 2025. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/publicacoes-institucionais/cartilha-manual-ou-tutorial/referencial-de-controle-de-beneficios-tributarios>.

Acesso em: 25 set. 2025.

TCU – Tribunal de Contas da União. *Relatório de Gastos Tributários e o Desafio Fiscal do Brasil*. Brasília, DF: TCU, ago. 2025. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/publicacoes-institucionais/cartilha-manual-ou-tutorial/gastos-tributarios-e-o-desafio-fiscal-do-brasil>.

Acesso em: 25 set. 2025.

TAVARES, F. M. M.; HEY, M. A. *A transparência dos gastos tributários nos estados brasileiros: Tax Expenditure Reporting in the Brazilian States*. Boletim Goiano de Geografia, Goiânia, v. 44, n. 1, 2024. DOI: 10.5216/bgg.v44i1.78921.

Disponível em:

<https://revistas.ufg.br/bgg/article/view/78921>.

Acesso em: 31 out. 2025.

TORRES, Ricardo Lobo. *O princípio da transparência no direito financeiro*. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. WORLD BANK GROUP. *Tax Expenditure Manual*. Washington, DC: World Bank, jun. 2024. Disponível em: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099062724151636908>.

Acesso em: 25 set. 2025.